

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING ART-DIZAYNGA OID BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA KASBIY TAYYORLASH

Doniyorova Shahnoza Erkinovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559558>

Annotatsiya. Talabalarning kreativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning art-dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda kasbiy tayyorlash haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Art-dizayn, bo'lajak dizayner-pedagoglar, loyihalash, chizmalar, ijod qilish, pedagogik dizayn, ijodiy-kreativ, kreativlik, konstruktor, dizaynerlik, metodologiya, dizayn kursi, refleksiyalash, kasbiy motivatsiya, motivatsiya, kompetensiya.

Аннотация. Освещена профессиональная подготовка будущих педагогов по развитию художественно-конструкторских знаний на основе творческого подхода учащихся.

Ключевые слова: Арт-дизайн, будущие дизайнеры-педагоги, проектирование, рисунки, творчество, педагогическое проектирование, креативно-творческое, творчество, конструктор, дизайнер, методика, курс дизайна, рефлексия, профессиональная мотивация, мотивация, компетентность.

Annotation. Professional training of future teachers in the development of art-design knowledge based on the creative approach of students was covered.

Keywords: Art-design, future designer-pedagogues, design, drawings, creativity, pedagogical design, creative-creative, creativity, constructor, designer, methodology, design course, reflection, professional motivation, motivation, competence.

Bo'lajak o'qituvchining art-dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda kasbiy tayyorlash muhim hisoblanadi.

Art-dizayn kursining mazmunini ishlab chiqishda uning talabalar tomonidan o'zlashtirilishiga qulay bo'lishiga alohida e'tibor qaratiladi. Bo'lajak dizayner-pedagoglarga bilimlarni taqdim etishda eng samarali va qulay metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bugungi kunda talabalar oldiga qo'yiladigan talablardan biri taqdim etilgan bilimlarni o'zlashtirish va ularni pedagogik amaliyotda qo'llashdan iborat. Dizayner-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida bir qator metodlarga tayaniladi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning e'tiborini jalb qilish. Bunda bo'lajak dizayner-pedagoglarda ushbu yo'nalishdagi bilimlarni egallashga nisbatan motivatsiya hosil qilinadi. Shu bilan bir qatorda ularda muayyan mavzular va dizaynerlikka oid faoliyat usullariga nisbatan qiziqish uyg'otiladi.

2. Bo'lajak o'qituvchilarda dizaynerlik faoliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining maqsad va vazifalarni talabalarga tushuntirish. Mazkur yo'nalishda jarayondan kutilayotgan natijalar, qo'yilgan savollarga berilgan javoblar professor-o'qituvchilar tomonidan chuqur tahlil qilinadi.

3. Bo'lajak dizayner-pedagoglarga yangi o'quv materialini taqdim qilish. Talabalarga yangi o'quv materialini taqdim qilish o'quv jarayonining eng murakkab qismi hisoblanadi. Har qanday yangi bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan o'quv materiallari shaxs

ruhiyatiga o'ziga xos tarzda ta'sir ko'rsatadi. Bu o'quv materialining muayyan qismini oldindan refleksiyalash zarurligini ko'rsatadi.

Bu esa bo'lajak dizayner-pedagoglarga o'quv materiallarining muayyan tarkibiy qismlarini eng qulay usullar va shakllar yordamida etkazish va uning muhim jihatlarini angalatishni talab etadi.

4. O'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish. Mohiyatga ko'ra dizayner-pedagog faoliyatiga bunday rahbarlik qilish ta'lim oluvchilarning egallagan bilimlarini uzoq muddat davomida xotiralarida saqlab qolishga ko'maklashadi.

5. Bo'lajak dizayner-pedagoglarning egallagan bilimlarine amaliyotda qo'llash jarayoniga tayyorlash. Buning uchun yangi bilimlarni qulay usullar yordamida amaliyotga tadbiiq etishlari uchun sharoitlar yaratiladi. Buning uchun talabalar o'zlashtirgan bilimlar ular tomonidan taqdim etilgan ijod namunalarini aniqligi va sifatini ta'minlaydi.

6. Bo'lajak dizayner-pedagoglarga yangi bilimlarni taqdim etish va ularning samarali qo'llanilishini ta'minlash maqsadida teskari aloqa usulidan foydalanish. Mazkur jarayonda o'qitishning tanlangan metodi va uning samaradorligini baholash uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi. Shuning uchun ham kurs mazmunini ishlab chiqishda mustahkam teskari aloqani amalga oshirishni nazarda tutish maqsadga muvofiq. Buning uchun professor-o'qituvchilar guruhdagi barcha talabalarning imkoniyatlarini aniq hisobga olishlari kerak.

7. Bo'lajak dizayner-pedagoglarning kasbiy-ijodiy faaoliyatlari natijalarini formativ baholash. O'quv kursi doirasida egallangan bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi aniqlanib, bo'lajak dizayner-pedagoglarning shaxsiy-kasbiy faoliyati natijalari ular tomonidan yaratilgan ijodiy faoliyat mahsuliga ko'ra baholanadi.

8. Talabalarning bilimlarni o'zlashtirish jarayonidan amaliy faoliyat jarayoniga o'tishlari. Bunda bo'lajak dizayner-pedagoglarga kasbiy bilimlarni ijodiy o'zlashtirish va amaliy faoliyatlarga tadbiiq etish uchun zarur bo'lgan kreativ muhit yaratiladi. Bo'lajak dizayner-pedagoglar o'zlashtirilgan amaliy bilimlarini yangi sharoitlarda qo'llashga muvaffaq bo'ladi. Talabalarga berilgan topshiriqlar ularning o'quv kursi mazmunini chuqur o'zlashtirganliklarini aniqlash imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarga taqdim etiladigan dizaynga oid bilimlar bir nechta darajaga ega ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Mazkur bilimlar bir tomondan ergonomik o'qitish modeli sifatida, ikkinchi tomondan esa o'qitishning o'quv faoliyatli modeli sifatida bo'lajak o'qituvchilarga taqdim etiladi. Yana bir tomondan esa sifatli, ta'limiy imkoniyatlar va resurslarni taqdim etuvchi model sifatida nomoyon bo'ladi. pedagogik dizaynning mazkur darajasi mantiqiy topshiriqlarni talabalarning guruhli faoliyati jarayonida bajarishni nazarda tutitadi. Ushbu jarayonda ishlab chiiqladigan buyumlar va narsalarga nisbatan qat'iy yondashuv tadbiiq etiladi. Ta'lim jarayoni esa tarkibiy elementlardan iborat bo'lgan barqaror darajada namoyon bo'ladi. Bu o'rinda bo'lajak o'qituvchilarga dizaynga oid bilimlarni taqdim etishning metodologiya va prinsiplarga tayanilgan holda tanlanishiga e'tibor qartiladi.

Dizayn kursining mazmuni uning tarkibiga kirgan bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bo'lajak o'qituvchi kasbiy faoliyatining rivojlanishiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Agar dizayn kursining mazmuni tizimli xarakterga ega bo'lsa, bilimlar ierarxik uslubda taqdim etiladi. Agar dizayn kursi konstruktor sifatida namoyon bo'lsa, har bir model talabalarga alohida-alohida taqdim etiladi va ularning dizaynga oid bilimlarini boyitishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda eng dolozarb masalalardan biri pedagogik dizaynga oid bilimlarni modul sifatida taqdim etish va bu jarayonda kompyuter texnologiyalarini keng qamrovda qo'llash hisoblanadi. Pedagogik dizayn texnologiyasi o'ziga xos bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning ehtiyojlari va o'qitish maqsadlari yordamida aniqlanadi. Pedagogik dizayn kursi doirasida bo'lajak o'qituvchilarga bilimlar va axborotlarni jadal tarzda taqdim etish imkoniyati mavjud. Buning uchun dizayn pedagoglar tomonidan yaratilgan mahsulotlarning sifati va o'qitish maqsadlariga muvofiq tarzda yaratilishiga e'tibor qaratiladi. Bu o'z navbatida dizaynerlik faoliyatining rejali, maqsadga muvofiq tarzda bajarilishini ta'minlashga ko'maklashadi. Bu jarayonda bo'lajak pedagog-dizaynerning vazifalari quyidagicha keng qamrovli bo'lishi nazarda tutiladi. Ular:

- guruhdagi barcha talabalarning ehtiyojlarini tahlil qilish;
- ularning kompetensiyalarini va o'quv jarayoni natijalarini aniqlash;
- o'quv materiallarini o'zlashtirishdan ko'zlanadigan maqsad va vazifalarini oydinlashtirish;
- maqsad bilan bog'liq holda materiallarni tahlil qilish va tarkiblashtirish;
- o'quv ishlarining maqsad va vazifalarini aniqlash;
- o'ziga xos uslub bilan bog'liq jihatlarni aniqlash va dizayn kursi uslublarini belgilash;
- nazorat materiallarini ishlab chiqish;
- o'zaro muvofiq keladigan vositalar yordamida gurux a'zolariga muayyan tarkibiy qismlarni taqdim etish;
- dizaynga oid bilimlarni taqdim etish jarayonida o'quv kursi mazmunini zarur materiallar yordamida boyitish;
- bo'lajak o'qituvchilarning bilimlarini istiqbolda rivojlantirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish.

Aniq izchillik asosida dizaynga oid bilimlarni talabalarga taqdim e'tganda ta'lim samaradorligi ortadi. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy topshiriqlarni echish jarayonida muammoli vaziyatlarga echim topish ko'nikmasini ham shakllantirish taqozo etiladi. Talabalardan o'zini mustaqil anglash, o'z-o'zini mustaqil boshqarish va refleksiyalash, tafakkurning moslashuvchanligi va ko'p variantlilik, axborot oqimlari sharoitida jadal moslashish layoqatiga ega bo'lish, bozor ehtiyojlariga moslashish, bilish qiziqishlarini qo'yilgan maqsad sari yo'naltirish, kasbiy motivatsiya, tashabbuskorlik, harakat algaritmlari va topshiriqlarini echish yo'llarini o'zlashtirish talab etiladi.

Har bir kasbiy ta'lim muhitida ta'lim mazmuni va metodlariga muayyan talablar qo'yiladi. Bo'lajak o'qituvchilar muayyan kompetensiyalarga ega bo'lishlari kerak. Bu mutaxassisilarning kasbiy tayyorlashda muhim talab hisoblanadi. ma'lumki dizayner pedagoglik ijodiy xarakterdagi kasbiy faoliyatni talab qiladi. Bo'lajak dizayner-pedagoglarga qo'yiladigan muhim talablardan yana biri o'z kasbiy faoliyatini mustaqil amalga oshira olishi lozim. Shu bilan bir qatorda integrativ xarakterdagi kasbiy faoliyatni mustaqil bajara olish layoqatini ham o'zlashtirishi talab qilinadi. Dizayner pedagoglar o'z kasbiy mahoratini mustaqil rivojlantira olish usullarini ham chuqur o'zlashtirishi maqsadga muvofiq. Shu bilan bir qatorda turli pedagogik vaziyatlarda faoliyat ko'rsatishga ham har tomonlama tayyor bo'lishlari zarur. Bunda muammolarni echish yo'llarini qulaylashtirish, ko'p variantli didaktik vositalarni tanlash, loyiha bilan bog'liq topshiriqlar, dizayner-talabaning o'ziga xos uslubini shakllantirish, bilish faolligini

ta'minlash, obrazli tafakkurri, obrazli, analitik, prognozlash tafakkurini rivojlantirish, o'zini anglash va o'z qarashlarini takomillashtirishga oid faoliyatini rivojlantirish kabilar nazarda tutiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga yangi pedagogik yondashuvlar tadbiq etiladi. Dizayn yo'nalishidagi talabalarni kasbiy tayyorlash jarayonida ijodiy xarakterdagi loyihalarni yaratish usullari va metodlari tadbiq etiladi. Bo'lajak dizayner-pedagoglarni tayyorlashda ularning kasbiy kompetentligini alohida e'tibor qaratiladi. Shu maqsadda bo'lajak o'qituvchilarga dizaynga oid yangi bilimlar taqdim qilinadi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashdan ko'zlanadigan asosiy maqsad kasbiy kompetentga ega, o'z ijodiy layoqatlarini namoyon eta oladigan, o'quv jarayonini ijodiy tashkil qiladigan, raqobatbardosh o'qituvchilarni etishtirishdan iborat. Oliy pedagogik ta'lim muassasalari bitiruvchilari o'ziga xos kompetensiyalarga ega bo'lish bilan bir qatorda o'z pedagogik faoliyatlarini samarali amalga oshirishlari va muntazam takomillashtirishlari lozim. Buning uchun oliy pedagogik ta'lim jarayonida o'qitishning innovatsion usullarini qo'llash asosida bo'lajak pedagog mutaxasislarning kasbiy bilimlari va kompetensiyalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – 391 с
2. Alimov N.N. Kasb-hunar kolleji o'quvchilarini texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash metodikasi (umumkasbiy fanlarni o'qitish misolida) ped.fan.nomzodi ilmiy darajisini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 2009, - 233 bet.
3. Амелина О. Ю. Формирование педагогической модели художественно-проектной подготовки дизайнеров среды в вузе (на примере эскизирования текстильных изделий). Дисс..... канд. наук. – ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственнқй университет” 2015, - 199 с.
4. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития – Казань: КГУ, 2003. – 608 с.
5. Boymurodova G.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-shaxsiy tayyorgarligining texnologik tizimi. Ped. fan. nom.dis. Avtoreferati. – Toshkent, 2009. – 24 b.
6. Nishonaliev.U.N, Tolipov.O'Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta'lim pedagogikasi. O'quv qo'llanma. – T.: TDPU, 2007. – 374 b
7. Сметанина А. Ю. Арт-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития детей в условиях дополнительного образования : дис. канд. пед. наук / А. Ю. Сметанина. – Великий Новгород, 2008. – 201 с
8. Современный философский словарь. 4-е издание Под общ. ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. – М.: Академический Проект, 2015. – 823 с.